

O Aniversare:

FLORENTIN SMARANDACHE

(cercetător științific, scriitor, profesor universitar)

De Dmitri Rabounski,

Traducere de Adriana Elena Răducan

Florentin Smarandache în anul 2014 la cercetări post doctorale în Japonia

S-a născut la 10 decembrie 1954, în Bălcești (Vâlcea). Studii: A absolvit Școala Generală în Bălcești (1961-1969), apoi Liceul Pedagogic (1969-1972 în Craiova, continuând la Rm. Vâlcea, 1972-1974); diploma de învățător; stagiul militar cu termen redus la Medgidia (1974-1975); a absolvit Facultatea de Științe, secția informatică, a Universității din Craiova (1975-1979) ca șef de promoție; obține doctoratul în matematică (Teoria Numerelor) la Universitatea de Stat din Chișinău (1995-1997).

În Statele Unite urmează studii de perfecționare în matematică, informatică, și educație la Arizona State University (Tempe) (1991), Pima Community College (Tucson) (1995), University of Phoenix (Tucson) (1996); obține și un Masterat în Informatică; studii post doctorale la New Mexico State University (Las Cruces) (1998), University of New Mexico (1998, 1999), Național Science Foundation (Chautauqua Program, University of Texas, Austin) (1999), și Los Alamos Național Laboratory (Educațional Networking Support Program) (Gallup) (1999).

Cercetări post-doctorale la Okayama University of Science (Japonia) între 12 Decembrie 2013 - 12 Ianuarie 2014; la Guangdong University of Technology (Guangzhou, China), 19 Mai - 14 August 2012; la ENSIETA (Școala Națională Superioară de Ingineri), Brest, Franța, 15 Mai - 22 Iulie 2010; și două luni, Iunie-Iulie 2009, la Air Force Research Laboratory în Rome, NY, SUA (sub egida State University of New York Institute of Technology).

Activitate: A participat ca elev și student la olimpiade școlare de matematică obținând premii și mențiuni locale și naționale (1967-1974) și a condus cercuri de matematică în liceu și la universitate; a participat la Olimpiada studentescă Traian Lalescu, Cluj-Napoca (1977); a participat la diverse sesiuni științifice pentru studenți în Craiova și Iași (1978-1979); a pregătit și selecționat echipa elevilor marocani (Rabat) pentru Olimpiadă Internațională de Matematică din Paris (1983).

Profesii: În perioada 1982-1984 este profesor cooperant în Maroc, predând matematicile în limba franceză (Lycée Sidi El Hassan Lyoussi din Sefrou). Revine în țară, continuând activitatea didactică; profesor la Liceul Nicolae Bălcescu din Craiova (1984-1985). În anul 1986 nu poate obține viză de ieșire din țară pentru a participa la Congresul Internațional al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley (California) și face greva foamei; publică o scrisoare de protest în Notices of the American Mathematical Society (Providence, RI) în care solicită libertatea de circulație a oamenilor de știință; se interesează de soarta sa Dr. Olof G. Tandberg, secretar la Academia de Științe din Stockholm, care îi telefonează din București. În perioada anilor 1986-1988 Inspectoratul Școlar Județean Dolj nu-i mai acorda post, din motive politice, fiind obligat să supraviețuiască din meditații. În toamna anului 1988 obține cu greutate un pașaport de turist pentru Bulgaria. De aici trece în Turcia, unde cere azil politic. Este deținut în lagărele de refugiați politici din Istanbul și Ankara (1988-1990).

Emigrează în Statele Unite ale Americii în 1990, unde lucrează ca inginer de software la corporația Honeywell din Phoenix (Arizona), specializată în calculatoare (1990-1995); profesor adjunct de matematică la Pima Community College din Tucson (1995-1997); din 1997 este asistent universitar de matematică la University of New Mexico (Gallup), în 2003 devine conferențiar universitar, iar în 2008 profesor universitar.

Între 2007-2009 este Șef de Departament.

În matematică a introdus gradul de negare al unei axiome ori teoreme (vezi geometriile Smarandache care pot fi parțial euclidiene și partian neeuclidiene, 1969, <http://fs.gallup.unm.edu/geometries.htm>), multi-structurile (vezi n-structurile Smarandache unde o structură mai slabă conține insule de structuri mai puternice), și multi-spatiile (combinații de spații heterogene) [<http://fs.gallup.unm.edu/algebra.htm>].

Lucrările sale în teoria Numerelor s-au bucurat de o anumită popularitate internațională, deoarece matematicienii români cât și străini (din SUA, Canada, Japonia, Brazilia, Franța, China, Banglades, Italia, Bulgaria, Spania, Suedia, Australia, Rusia, Cehia, Olanda, Chile, India, Ungaria) au scris 29 cărți și câteva sute de articole, note, și probleme propuse despre aceste noțiuni. În 1997 la Universitatea din Craiova s-a organizat Prima Conferință Internațională asupra Noțiunilor de tip Smarandache în Teoria Numerelor, cu participarea unor cercetători din țară dar și din Suedia, Franța, Rusia, și Spania.

Publicații: Din 1970 a început colaborarea la revista școlii, *Năzuințe*, apoi la alte periodice românești și străine (vreo 50 științifice și peste 100 literare). Și-a tradus o parte din lucrări în franceză și engleză, altele i-au fost traduse în spaniolă, portugheză, italiană, esperanto, rusă, sârbă, japoneză, și arabă. Colaborări cu poeme și piese de teatru la 42 de antologii românești, franceze, italiene, americane, indiene, și coreene.

Prolific autor, coautor, editor, și co-editor a 180 de cărți publicate de circa patruzeci de edituri (printre care edituri universitare și tehnice, edituri profesionale științifice și artistice, precum Springer Verlag, Pima College Press, Moorhead State University, Universitatea din Chișinău, ZayuPress, Haiku, etc.) din zece țări și în mai multe limbi, și peste 200 de articole și note (unele se pot încărca din site-urile de la LANL / Cornell University <http://arXiv.org/find> și CERN) în matematică (teoria numerelor, geometrie neeuclidiană, logică), fizică, filozofie, literatură (poeme, nuvele, povestiri, un roman, piese de teatru, eseuri, traduceri, interviuri), rebus (careuri, enigmistică) și artă (experimente în desene, picturi, colaje, fotografii, artă pe computer) în română, franceză și engleză, dintre care: *Formule pentru spirit* (debut editorial, 1981, sub pseudonimul Ovidiu Florentin); *Le sens du non-sens, Problemes avec et sans ... problemes!*, Fes, Maroc (1983); *Antichambres/Antipoésies/Bizarreries*, Caen, Franța (1989); *NonPoems* (poeme de avangarda), Phoenix (1990); *Only Problems, Not Solutions!*, Chicago (1991); *LE PARADOXISME: un Nouveau Mouvement Littéraire*, Bergerac, Franța (1992); *Dark Snow*, Phoenix (1992); *NonRoman*, Craiova (1993); *MetaIstorie* (trilogie teatrală), București (1993), pe care-a tradus-o în engleză sub titlul "A Trilogy în pARadOXisM: avant-garde political dramas" (ZayuPress 2004); *Întâmplări cu Păcala* (piese de teatru pentru copii), *Fugit.../jurnal de lagăr*, București (1994); *Collected Papers, Vol. I, II, III*, București, Chișinău, Oradea (1996, 1997, 2000); *Scrieri Defecte* (proză scurtă), Craiova (1997); *Distihuri Paradoxiste, Afinități* (traduceri), Norresundby, Danemarca (1998); *Întreabă-mă, să te-ntreb!* (interviuri), Târgoviște (1999); *Outer-Art* (album de artă), *Cântece de Mahala, În seven languages* (poeme), Oradea, 2000; *A Unifying Field În Logics. / Neutrosophy. Neutrosophic Probability, Neutrosophic Set, and Neutrosophic Logic*, Rehoboth, SUA (2000). A editat, printre altele: *Second Internațional Anthology on Paradoxism* (cuprinzând 100 scriitori de pe glob), și *Third Internațional Anthology on Paradoxism* (distihuri paradoxiste de la 40 poeți de pe glob), Oradea (2000).

A propus extinderea probabilităților clasice și imprecise la 'probabilitate neutrosofică', ca un vector tridimensional ale cărui componente sunt submulțimi ale intervalului ne-standard]-0, 1+[.

Din anul 2002, împreună cu Dr. Jean Dezert de la Office Național de Recherches Aeronautiques din Paris se ocupă de fuziunea informației, extinzând Teoria Dempster-Shafer la o nouă teorie de fuzionare a informației plauzibile și paradoxiste (numită Teoria Dezert-Smarandache:

[<http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.html>]).

În 2004 crează un algoritm de Unificare a Teoriilor și regulilor de Fuziune.

În fizică a introdus paradoxuri cuantice și noțiunea de 'nematerie', formată din combinații de materie și antimaterie, ca o a treia formă posibilă de materie - prezentată la Caltech (Conferința Anuală din cadrul Societății Americane de Fizică, 2010) și la Institutul de Fizică Atomică (Măgurele, 2011).

Pe baza unui manuscris din 1972, când era elev la Rm. Vâlcea, publicat în 1982, a emis ipoteza că 'nu există o barieră a vitezei în univers și se pot construi orice viteze'

(<http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html>). Această ipoteză a fost confirmată parțial pe 22 septembrie 2011 la CERN când s-a demonstrat experimental ca neutrinii muoni circula cu o viteză mai mare decât viteza luminii.

Datorită ipotezei sale a propus o Teorie Absolută a Relativității - care să nu producă dilatare a timpului sau contractare a spațiului, ori alte paradoxuri relativistice care sunt mai degrabă ficțiune decât realitate. Apoi și-a extins cercetarea la o diversificare a Parametrizării Teoriei Speciale a Relativității (1982): <http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf> și a generalizat Factorul de Contractare Lorentz la Factorul-Oblic de Contractare pentru lungimile care se deplasează oblic față de direcția de mișcare, apoi a găsit Ecuațiile de Deformare a Unghiurilor (1983): <http://fs.gallup.unm.edu/NewRelativisticParadoxes.pdf> . Autorul a considerat că viteza luminii în vacuum este variabilă, depinzând de viteza sistemului de referință; spațiul și timpul sunt mărimi separate; de asemenea deplasarea spre roșu și albastru nu se datoresc în totalitate Efectului Doppler, ci și Indexului de Refracție și Gradientului Mediului (care sunt determinate de compoziția mediului: adică de elementele sale fizice, câmpurile sale , densitatea, heterogenitatea, proprietățile mediului, etc.); și spațiul nu este curbat iar lumina lângă corpuri cosmice se îndoaie nu doar din cauza gravității precum se menționează în Teoria Generală a Relativității, ci din cauza capacității lenticulare a mediului.

Pentru a face distincție între "ceas" și "timp" autorul a propus un prim experiment cu diferite tipuri de ceasuri GPS (privind materialul și construcția lor) pentru a demonstra că factorii de dilatarea și contractare rezultați sunt diferiți față de cei obținuți cu ceasurile atomice de cesium; și un al doilea experiment cu medii de compoziții diferite pentru a demonstra că se obțin grade diferite de deplasări spre roșu/albastru și grade diferite ale capacității de lenticulare a mediului.

În filozofie a introdus conceptul de 'neutrosocie', ca o generalizare a dialecticii lui Hegel, care stă la baza cercetărilor sale în matematică și economie, precum 'logica neutrosocica', 'multime neutrosocica', 'probabilitate neutrosocica', 'statistica neutrosocica'.

A generalizat logicile fuzzy, intuitivă, paraconsistentă, multi-valentă și logica dialetheista la 'logica neutrosocica' (în Dictionary of Computing de Denis Howe); în mod similar a generalizat mulțimea fuzzy la 'multime neutrosocica': [<http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm>]

În literatură și artă a fondat în 1980 curentul de avangarda numit paradoxism, ca un protest împotriva totalitarismului, care are mulți adepți în lume. Consta în folosirea excesivă în creații a contradicțiilor, antitezelor, antinomiilor, oximoronilor, paradoxurilor. A introdus 'distihul paradoxist', 'distihul tautologic', 'distihul dual'. Experimente literare a realizat și în drama să Patria de Animale, unde nu există nici un dialog, iar în O lume Întoarsă pe Dos scenele sunt permutate dând naștere la un miliard de miliarde de piese de teatru distincte! Piesele lui s-au jucat în România (Teatrul I.D.Sârbu din Petroșani, Teatrul Thespis din Timișoara), Germania (la Karlsruhe), și Maroc (la Casablanca, unde Patria de Animale a obținut Premiul Special al Juriului Internațional):

[<http://fs.gallup.unm.edu/a/Paradoxism.html>].

În 1993 a efectuat un turneu în Brazilia (Universitatea din Blumenau, etc.).

La bibliotecile de la Arizona State University (Tempe) și University of Texas (Austin) sunt depozitate

manuscrise, reviste, cărți, fotografii, casete, videocasete, privind activitatea creativă a sa, în două colecții speciale, numite The Florentin Smarandache Papers.

Invitat să conferențeze la U. Berkeley (2003), NASA Langley Research Center-SUA (2004), NATO Advance Study Institute-Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and Experimental Biophysics-Rusia (2005), Bloomsburg University-USA (1995), University Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonezia-Malang și University Kristen Satya Wacana Salatiga-Indonezia (2006), Universitatea Minufiya (Shebin Elkom)-Egipt (2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB în Dayton [Ohio, USA] (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică (2009), Air Force Research Lab și Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, Franța) - 2010, Academia Romana - Institutul de Mecanică Solidelor și Comisia de Acustică (București - 2011), etc.

A prezentat lucrări la multe Conferințe Internaționale de Fuziune a Informației ori a Senzorilor {Australia - 2003, Suedia - 2004, SUA (Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011), Spania - 2005, Italia - 2006, Belgia - 2007, Canada - 2007, Germania - 2008, Scoția - 2010, Singapore - 2012, Turcia - 2013}.

A prezentat lucrări și la Conferințele Internaționale IEEE GrComp {Georgia State University at Atlanta - 2006, Kaohsiung Național University în Taiwan - 2011,} Internațional Conference on Advanced Mechatronic Systems (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japonia) - 2012.

A luat Premiul "Traian Vuia" al Academiei Romane pentru Științe Tehnice (București, 2011), Premiul Statelor New Mexico & Arizona în 2012, și Premiul Statului New Mexico în 2011 la categoria Știința & Matematică (Albuquerque), apoi Doctor Honoris Causa de la Academia DacoRomâna din București - 2011, Doctor Honoris Causa de la Universitatea Jiaotong din Beijing - China (BJTU) - 2011, Medalia de Aur pentru Știință de la Academia Telesio-Galilei din Anglia (pentru Ipoteza Smarandache din fizica, și pentru Logică Neutrosofică) acordată la Universitatea Pecs din Ungaria în 2010, și Outstanding Professional Service and Scholarship de la Universitatea New Mexico - Gallup (2009, 2005, 2001).

A colaborat cu articole la multe reviste internaționale, precum: Multiple-Valued Logic - An International Journal (acum numită Multiple-Valued Logic & Soft Computing), International Journal of Social Economics, International Journal of Applied Mathematics, International Journal of Tomography & Statistics, Far East Journal of Theoretical Statistics, International Journal of Applied Mathematics and Statistics (Redactor Șef), Gaceta Matematică (Spain), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Progress în Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An International Journal, InterStat - Statistics on the Internet (Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, SUA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal of Advances în Information Fusion (JAIF), Zentralblatt Für Mathematik (Germany; referent), Nieuw Archief voor Wiskunde (Holland), Advances and Applications în Statistics, Critical Review (Society for Mathematics of Uncertainty, Creighton University - USA), Bulletin of Statistics & Economics, International Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and Technology, The Icfai University Journal of Physics, Hadronic Journal (USA), Intelligencer (Gottingen, Germany), Advances în Fuzzy Sets and Systems, Notices of the American Mathematical Society, etc. și la diverse Proceedings-uri de la conferințe internaționale.

AFILIERI: membru al Societății de Științe Matematice din România (1980-); Mathematical Association of America (1983-1990); American Mathematical Society (1992-); Academia Oamenilor de Știință Romani (1993-); ARA (1999-); Poetry Society of America; Uniunea Scriitorilor Romani; Internațional Poets Academy (India); La Société Leș Amis de la Poésie (Franța); Association "La Licorne" (Franța); Académie

Francophone (Franța); Societatea Romană de Haiku; Academy of American Poets; Modern Languages Association (SUA); Centre d'Études et de Recherches Poétiques Aquitaines (Franța); Internațional Writers and Artist Association (USA); World Union of Free Romanians (Anglia); Free Romanian Writer Association (Franța); World Academy of Arts and Culture (SUA); Liga Culturală Oltenia; East and West Literary Foundation (SUA); World Poetry Society (India); World Poetry Research Institute (Corea); Societatea Mihai Eminescu (Australia); referent la Zentralblatt für Mathematik (Germania) (1985-). Premii: A obținut 16 premii literare, dintre care: Premiul special la proză, Concursul Național Marin Preda, Alexandria (1982); Internațional Eminent Poet, Madras, India (1991); Diplôme d'Honneur en poésie fantaisiste, L'Académie des Lettres et des Arts du Périgord, Franța (1992); La Médaille d'Argent pour l'ensemble de son oeuvre, Bergerac, Franța (1992); Grand Prix, 4~ Edizione del Premio Internazionale di Poesia e di Narrativa Goccia di Luna, Bastremoli, Italia (1993); Premiul de Excelență al Revistei Haiku, București (1997); Best Poet Award of Rio Grande Press, Amarillo, Texas, USA (1998); Premiul revistei "Lumina" pentru eseu și contribuții personale, Novi Sad, Iugoslavia (1998); Diploma de Onoare a Societății Anton Pann, Rm. Vâlcea (2000); Premiul Podul lui Traian, la Festivalul Internațional Drumuri de spice, Uzdin, Iugoslavia (2000).

A fost nominalizat pentru Premiul Nobel în Literatură pentru anul 2011 pentru cele 75 de cărți literare publicate.

A vizitat 44 de țări despre care a scris în memoriile sale (vezi Galeria Foto:

<http://fs.gallup.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html>).

Conferințe internaționale:

Prima Conferință Internațională asupra Noțiunilor Smarandache în Teoria Numerelor, 21-24 August 1997, organizată de Dr. C. Dumitrescu & Dr. V. Seleacu, Universitatea din Craiova, România.

Conferință Internațională asupra Geometriilor Smarandache, 3-5 Mai 2003, organizată de Dr. M. Khoshnevisan, Griffith University, Gold Coast Campus, Queensland, Australia.

Conferință Internațională asupra Structurilor Algebrice Smarandache, 17-19 Decembrie 2004, organizată de Prof. M. Mary John, Șef de Departament, Loyola College, Madras, Chennai - 600 034 Tamil Nadu, India.

BIBLIOGRAFIE:

Sute de articole, cărți, și recenzii s-au scris despre activitatea sa internațională.

Cărțile pot fi încărcate din: Biblioteca Digitală de Științe: <http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm> și din Biblioteca Digitală de Literatură: <http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm> .